

KB-Projekt “Offene Bibliometriedaten” (KBOPENBIB): Meilensteinzusammenfassung

Juni 2025

Beitragende Institutionen:

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)

Forschungszentrum Jülich

GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Universität Bielefeld

FIZ Karlsruhe

Dokumentenversion:

Juni 2025 (Ergänzung englisches Executive Summary)

März 2024 (KB-interne deutsche Originalversion)

Inhaltsverzeichnis

Executive Summary.....	3
Kurzdarstellung.....	5
Detailbericht: Stand der Arbeiten und Teilergebnisse.....	8
AP 1: Datenbankbereitstellung.....	8
AP 2: Datenbankvergleich.....	9
Überblick Abdeckung mit Schwerpunkt auf Zitationsdaten.....	9
Dokumententypen.....	10
Förderinformationen.....	11
Zeitschriften und Verlage.....	14
Autorschaften.....	17
Institutionen.....	18
Open-Access-Nachweise.....	22

Executive Summary

- The internal report describes the status of work in the collaboration project OPENBIB within the Kompetenznetzwerk Bibliometrie (KBOPENBIB) and provides a recommendation for dealing with OpenAlex from 2025. The focus is on the results of the coverage analysis (milestone 2). In addition, the supporting work of FIZ Karlsruhe in data provision and the KBMINE project with a focus on author identification and Open Access references will be presented.
- The topic of open bibliometric data is currently gaining importance in science research and policy, especially the open-source database OpenAlex. The Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) emphasises that open data and procedures are essential for future approaches to research evaluation. The French Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) is promoting the development of an open bibliometrics database based on OpenAlex, which is focussed on France as a science location¹. In France, the Sorbonne Université and the CNRS have not renewed their licences for commercial bibliometric databases with reference to OpenAlex and their open science strategies². The CWTS publicly integrated OpenAlex into the Leiden Ranking at the end of January 2024³.
- There is great interest in open bibliometric data within the Kompetenznetzwerk Bibliometrie. The 'Open Bibliometric Data' user group initiated by the project (under the cooperative leadership of Dr Miloš Jovanović, Fraunhofer INT, and Dr Christian Boulanger, MPI for Legal History and Legal Theory) comprises more than 20 people. The group serves to exchange information on research work, data infrastructure and interim results of the project. The user group thus assumes the function of a sounding board for the project work.
- Data provision in the KB is carried out by FIZ Karlsruhe. It includes monthly snapshots and a fixed version for the project's data analyses. The development of OpenAlex is very dynamic and new versions can contain (breaking) changes and new features. For this reason, there is also the option of versioning queries. FIZ Karlsruhe is supported in its work by the project.
- The database comparisons and coverage analyses carried out in a division of labour provided a valuable overview of the strengths and challenges of working with OpenAlex. At the same

¹ <https://www.ouvrirlascience.fr/french-ministry-of-higher-education-and-research-partners-with-openalex-to-develop-a-fully-open-bibliographic-tool/>

² Siehe Financial Times vom 27. Dezember 2023 <https://www.ft.com/content/89098b25-78af-4539-ba24-c770cf9ec7c3> und <https://www.cnrs.fr/en/cnrsinfo/cnrs-has-unsubscribed-scopus-publications-database>

³ <https://www.ouvrirlascience.fr/french-ministry-of-higher-education-and-research-partners-with-openalex-to-develop-a-fully-open-bibliographic-tool/>

time, the analyses illustrate the potential for the KB to use its expertise in the German research system to improve data quality for its users and third parties in the second half of the project.

- As a consequence of the results, it is recommended for the KB:
 - In the future (2025ff), OpenAlex should be integrated into the bibliometric database in parallel with Web of Science and Scopus (hosting at FIZ Karlsruhe) and be probed via the KB data quality routines ('first class citizen').
 - KB users are recommended to utilise the substantially increased coverage of publications in OpenAlex in order to tap into this new analysis potential. However, the currently still deficient but greatly improved data quality in the analyses must be taken into account.
 - The free re-use of OpenAlex data in the KB, as well as by third parties, enables new, innovative forms of communication in research, services, data infrastructure and skills transfer, which were previously prevented by the restrictive licences of proprietary data.
 - Further analyses, including comparisons with WoS and Scopus, are required to monitor the improvements in data quality in OpenAlex.
 - At the same time, cooperation with similar national data infrastructures (e.g. France) and OpenAlex must be expanded to avoid duplication of work (int. governance).
 - Due to the current level of maturity of OpenAlex, it is recommended that the provision of Web of Science and Scopus data is initially continued. If necessary, a breaking point can be defined in three years when OpenAlex and the curation procedures are established.
- This approach is in line with that of the CWTS, which has also announced a transition phase lasting several years.

Kurzdarstellung

- Der interne Bericht beschreibt den **Sachstand der Arbeiten** im BMBF-Verbundprojekt Offene Bibliometriedaten innerhalb des Kompetenznetzwerks Bibliometrie (KBOPENBIB) und gibt eine **Empfehlung zum Umgang mit OpenAlex ab 2025**. Der Schwerpunkt liegt auf den Ergebnissen der Abdeckungsanalyse (Meilenstein 2). Darüber hinaus werden die unterstützenden Arbeiten des FIZ Karlsruhe bei der Datenbereitstellung und des Projekts KBMINE mit Schwerpunkt auf Autorenidentifikation und Open-Access- Nachweise vorgestellt.
- Das Thema Offene Bibliometriedaten gewinnt derzeit in der Wissenschaftsforschung und -politik an Bedeutung, insbesondere die quelloffene Datenbank OpenAlex. Die **Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)** betont, dass offene Daten und Verfahren für zukünftige Ansätze der Forschungsevaluierung unerlässlich sind. Das französische **Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)** fördert den Aufbau einer offenen Bibliometriedatenbank auf Grundlage von OpenAlex, die sich auf den Wissenschaftsstandort Frankreich konzentriert.⁴ In Frankreich haben zudem die **Sorbonne Université** und das **CNRS** ihre Lizenzen für kommerziellen Bibliometriedatenbanken mit Verweis auf OpenAlex und ihre Open-Science-Strategien nicht verlängert⁵. Das **CWTS** hat OpenAlex Ende Januar 2024 öffentlichkeitswirksam OpenAlex in das **Leiden Ranking** integriert.⁶
- Innerhalb des Kompetenznetzwerks Bibliometrie besteht ein großes Interesse an offenen Bibliometriedaten. Die aus dem Projekt heraus initiierte **User Group "Offene Bibliometriedaten"** (kooperative Leitung Dr. Miloš Jovanović, Fraunhofer INT, und Dr. Christian Boulanger, MPI für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie) umfasst mehr als 20 Personen. Die Gruppe dient dem Austausch über Forschungsarbeiten, Dateninfrastruktur und Zwischenergebnisse des Projekts. Die User Group übernimmt damit die Funktion eines **Sounding Boards** für die Projektarbeit.
- Die **Datenbereitstellung im KB** erfolgt durch das FIZ Karlsruhe. Sie umfasst monatliche Snapshots und eine festgeschriebene Version für die Datenanalysen des Projekts. Die Entwicklung von **OpenAlex ist sehr dynamisch** und neue Versionen können Änderungen (*breaking changes*) und neue Features enthalten. Aus diesem Grund gibt es auch die

⁴ <https://www.ouvrirlascience.fr/french-ministry-of-higher-education-and-research-partners-with-openalex-to-develop-a-fully-open-bibliographic-tool/>

⁵ Siehe Financial Times vom 27. Dezember 2023 <https://www.ft.com/content/89098b25-78af-4539-ba24-c770cf9ec7c3> und <https://www.cnrs.fr/en/cnrsinfo/cnrs-has-unsubscribed-scopus-publications-database>

⁶ <https://www.leidenmadtrics.nl/articles/introducing-the-leiden-ranking-open-edition>

Möglichkeit der Versionierung von Abfragen. Das FIZ Karlsruhe wird aus dem Projekt heraus bei den Arbeiten unterstützt.

- Die arbeitsteilig durchgeführten **Datenbankvergleiche und Abdeckungsanalysen** lieferten einen wertvollen Überblick über die Stärken und Herausforderungen bei der Arbeit mit OpenAlex. Zugleich verdeutlichen die Analysen das Potenzial, wie das KB in der zweiten Projekthälfte mit seiner Expertise zum deutschen Forschungssystem die Datenqualität für seine Nutzer und Dritte verbessern kann.
- Die Arbeiten ermöglichten auch die erfolgreiche **Vernetzung** mit Partnern außerhalb des KBs (European Research Council - Policy Unit). Eine von Partnern aus GESIS, SUB Göttingen und DZHW gemeinsam erstellte und kurz zuvor als Preprint ([2401.16359](#)) veröffentlichte vergleichende Analyse der Coverage von Referenzen in OAL, WoS und Scopus führte zu einer Einladung zu einem vom französischen Observatoire des Sciences et Techniques (OST) organisierten internationalen Workshop, auf dem außerdem Vertreter von CWTS, Université de Montreal und der MPG vertreten waren. Zudem führte ein Fehlerbericht an OpenAlex zur Korrektur von mehr als 4 Millionen Datensätzen durch den Anbieter, was die Möglichkeiten zur **Partizipation** demonstriert. Im Sinne des Open-Science-Gedankens werden solche wissenschaftsgeleiteten Kurationsarbeiten in der *scientific community* sichtbarer und stärker anerkannt. Für die 112.BiblioCon2024 wurde der Vortrag „Die offene Zitationsdatenbank OpenAlex - ein Gamechanger?“ angenommen, bei dem das Projekt einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wird.
- Als Konsequenz aus den Ergebnisse wird **für das KB empfohlen**:
 - **OpenAlex** sollte zukünftig (2025ff) parallel zu Web of Science und Scopus in die Bibliometriedatenbank integriert werden (Hosting FIZ Karlsruhe), die KB Qualitätsroutinen des KB durchlaufen und kontinuierlich kuratiert werden (“first class citizen”).
 - **KB-Nutzer:innen** wird empfohlen, die substanzuell vergrößerte Abdeckung von Publikationen in OpenAlex gezielt nachzunutzen, um dieses **neue Analysepotenzial** zu erschließen. Hierbei ist jedoch die aktuell noch defizitäre, aber sich stark verbesserte Datenqualität in den Analysen zu beachten.
 - Die **freie Nachnutzung** der OpenAlex Daten im KB, als auch durch Dritte, ermöglicht neue, innovative Kommunikationsformen in Forschung, Dienstleistungen, Dateninfrastruktur und Kompetenzvermittlung, die bisher durch die restriktiven Lizenzen der proprietären Daten verhindert wurden.

- Weitere **Untersuchungen**, auch im Vergleich zu WoS und Scopus, sind erforderlich, um die Verbesserungen der Datenqualität in OpenAlex zu beobachten.
- Parallel dazu muss die **Zusammenarbeit** mit ähnlich gelagerten nationalen Dateninfrastrukturen (zB Frankreich) und OpenAlex ausgebaut werden, um Mehrfacharbeiten zu vermeiden (int. Governance).
- Aufgrund des derzeitigen Reifegrades von OpenAlex wird empfohlen, **Web of Science und Scopus ab 2025 zunächst fortzuführen**. Gegebenenfalls kann in drei Jahren, wenn OpenAlex und die Kurationsverfahren etabliert sind, ein **breaking point** definiert werden (d.h. mit einer einjährigen Vorbereitungsphase für frühestmöglichen Breakpoint ist eine Lizenzierung für mindestens 4 Jahre mit optionaler Verlängerung vorzusehen).
- Das Vorgehen entspricht dem des CWTS überein, das ebenfalls eine mehrjährige **Übergangsphase** angekündigt hat.

Detailbericht: Stand der Arbeiten und Teilergebnisse

AP 1: Datenbankbereitstellung

(FIZ Karlsruhe; keine Förderung im Rahmen von KB OPENBIB, mit Unterstützung durch KBOPENBIB Projektpartner in der AG Technik)

Die monatlich veröffentlichten OpenAlex Snapshots⁷ werden seit Mai 2023 vom FIZ Karlsruhe innerhalb der KB Infrastruktur prozessiert. Jeder Snapshot wird dabei in ein PostgreSQL Schema überführt. Das von OurResearch zu den Daten vorgeschlagene Schema wurde dazu als Grundlage genutzt, an die Anforderungen im KB angepasst und im Laufe der Zeit erweitert und mit jedem neuen Snapshot aktualisiert. Das resultierende Schema ('Rohdatenbank') enthält einen Großteil der in OpenAlex verfügbaren Entitäten, Relationen und Attribute.

Aus diesem Schema wird anschließend jeweils eine zugehörige 'Bibliometriedatenbank' erstellt. Dazu werden die Daten in die bereits für die Web of Science (WoS)- und Scopus-Daten genutzte Struktur überführt. Enthalten sind dort nicht mehr alle Inhalte, die in den Rohdaten zur Verfügung stehen, sondern eine Auswahl von Entitäten, Relationen und Attributen, die für bibliometrische Auswertungen des KB von besonderem Interesse sind, erweitert um vorberechnete Werte für die vereinfachte Kalkulation von Aggregationen, Normalisierungen und Indikatoren. Die Bereitstellung der Daten in dieser Struktur ermöglicht allen Partnern im KB einen einfachen Zugang zu den Daten und die Nutzung bereits vorhandener Tools und Skripte.

Rohdatenbank und Bibliometriedatenbank bedienen somit also sowohl den Anspruch auf größtmögliche Vollständigkeit der Daten, insbesondere auch zur explorativen Nutzung, andererseits aber auch einen einfachen und gut strukturierten Zugang, der im KB bereits etabliert ist. Die OpenAlex-Datenbanken stehen allen Nutzenden der KB-Infrastruktur zur Verfügung (verbunden mit dem Hinweis, dass sie derzeit noch keinen zu den WoS- und Scopus-Datenbanken vergleichbaren Qualitätssicherungsprozess durchlaufen haben).

Für das KBOPENBIB-Projekt wird die Augustversion (2023) der Rohdaten- und Bibliometriedatenbank bis Projektende vorgehalten, weitere Versionen werden regelmäßig gelöscht, wenn neue Versionen erstellt werden, da die vorhandenen Ressourcen nicht für das Vorhalten aller Versionen ausreichen. Jedoch ist für die Evaluation einer relativ neuen Datenquelle, die sich laufend weiterentwickelt, aber auch die Betrachtung der Daten über die Zeit/Versionen von großem Interesse. Um diese Art von

⁷ <https://docs.openalex.org/download-all-data/openalex-snapshot>

Auswertungen zu unterstützen, werden von allen Versionen ausgewählte Inhalte und Aggregationen langfristig vorgehalten:

- Statistiken zu ausgewählten Kennzahlen (beispielsweise Anzahl von Zeilen, nichtleeren Werten, distinkten Werten je Tabelle für die Roh- und Bibliometriedatenbank)
- Eine stark reduzierte Version der works Tabelle (die zu jedem Dokument-Id, Publikationsjahr, DOI, Dokumenttyp und Zitationszahl enthält)
- Ausgewählte Queries werden für jede Version ausgeführt und die Ergebnisse in Tabellen festgehalten - weitere Queries, die von Interesse für Anwender im KB sind, werden jeweils aufgenommen, so dass die Ergebnisse dann ab der folgenden Version ebenfalls zur Verfügung stehen und langfristig vorgehalten werden.

AP 2: Datenbankvergleich

Überblick Abdeckung mit Schwerpunkt auf Zitationsdaten

(Lead: GESIS, in Zusammenarbeit mit SUB Göttingen und DZHW)

Culbert, J. H., Hobert, A., Jahn, N., Haupka, N., Schmidt, M., Donner, P., & Mayr, P. (2025). Reference coverage analysis of OpenAlex compared to Web of Science and Scopus. *Scientometrics*, 130(4), 2475-2492.

Die Arbeiten umfassten die Erstellung eines übergreifenden Datensatzes der drei Bibliometriedatenbanken Web of Science, Scopus und OpenAlex. Der Datensatz wurde anschließend hinsichtlich Überschneidungsmengen hin analysiert. Der Vergleich zeigt die hohe Anzahl an distinkten records bei OpenAlex im Vergleich zum Web of Science und Scopus.

Abbildung 1: Datenbankvergleich Gesamtkorpus (links) und Zeitraum 2015 bis 2022 (rechts).

Die Studie zeigte zudem, dass die Abdeckung der Quellenangaben in OpenAlex vergleichbar ist mit der von WoS und Scopus in Bezug auf aktuelle Jahrgänge. Zudem konnten dank der Big-Data-Analysen Strukturen in Bezug auf die Abdeckung ausgewählter Datentypen identifiziert werden.

Dokumententypen

(Lead SUB Göttingen, in Zusammenarbeit mit DZHW und Dr. Alexis-Michel Mugabushaka, Policy Analyst European Research Council Executive Agency (ERCEA))

OpenAlex verfügt bislang noch nicht über eine ausdifferenzierte Klassifikation von Dokumententypen. Ziel ist es deshalb, ein semi-automatisches Verfahren zu entwickeln, das Dokumententypen in OpenAlex bestimmt. Für dieses Vorgehen wird ein qualitativ hochwertiges Referenz-Set benötigt, das korrekt zugeordnete Dokumententypen enthält. Über das Referenz-Set können Charakteristika von verschiedenen Dokumenttypen analysiert werden, die für die Kuratierung der Dokumenttypen in OpenAlex angewendet werden können. Um ein solches Set zu erstellen, wurde zunächst damit begonnen, Publikationsdaten aus OpenAlex mit den bibliographischen Datenbanken Web of Science, Scopus, Semantic Scholar und Pubmed zu vergleichen. Hierbei wurde geschaut, inwiefern sich die Publikationstypen als auch die Dokumententypen in den jeweiligen Datenbanken unterscheiden. Übereinstimmende Typen können für das Referenz-Set herangezogen werden. Um den Datenbank übergreifenden Vergleich zu vereinfachen, wurde eine Reklassifikation der enthaltenen Typen in redaktionelle und wissenschaftliche Beiträge vorgenommen (siehe Tabelle 1). Hierbei zeigt sich, dass die anderen bibliographischen Datenbanken mehr redaktionelle Beiträge klassifizieren als OpenAlex (siehe Abbildung 2).

Tabelle 1: Beispiel Mapping Zeitschrifteninhalte

Wissenschaftlich (research discourse)	article
Redaktionell (editorial discourse)	erratum, editorial, letter, paratext
Mit Publikationstyp konfligierende Typen (others/None)	grant, book-chapter, dataset, book, other, reference-entry, dissertation, report, peer-review, standard, book-series

Für die finale Reklassifikation der Typen in OpenAlex soll zunächst der Publikationstyp herangezogen werden (z.B. Buch, Zeitschrift, Konferenzband). Im nächsten Schritt soll auf Basis von gegebenen Metadaten (z.B. Anzahl der Referenzen, Anzahl der Zitationen, Abstract, Anzahl der Autoren) mithilfe eines semi-automatischen Verfahren ermittelt werden, ob es sich bei einer Veröffentlichung um einen redaktionellen oder wissenschaftlichen Beitrag handelt. Zuletzt sollen darauf aufbauend die redaktionellen und wissenschaftlichen Beiträge feiner bestimmt werden (z.B. Review, Fachartikel).

Abbildung 2: Abdeckung Dokumententypen: OpenAlex, Web of Science und Scopus (Core-Publikationen 2012-2022)

Förderinformationen

(Lead: DZHW)

Die Verfügbarkeit von qualitätsgesicherten Förderinformationen zu wissenschaftlichen Publikationen ist gleichermaßen wichtig für Akteure in Wissenschaft, Forschungsförderung und Wissenschaftspolitik. Bis vor kurzem waren diese Daten jedoch nur mit Hilfen von kommerziellen Bibliometriedatenbanken zugänglich, was mit hohen Kosten verbunden ist. Mit dem Aufkommen von

freien und offenen Datenbanken wie OpenAlex sind diese Daten prinzipiell für alle verfügbar. Während der Konzeptionsphase des KB-OPENBIB Projekts waren noch keine Förderinformationen in OpenAlex verfügbar, diese kamen erst im Mai 2023 in die Datenbank. Der erste Schritt in unserem Teilprojekt ist folglich eine Analyse der in OpenAlex vorliegenden Daten und ein Vergleich der Abdeckung zwischen OpenAlex und den beiden kommerziellen Datenbanken Web of Science (WoS) und Scopus. Dieser Vergleich wurde anhand der Core-Publikationen — also den Publikationen die in allen drei Datenbanken vorhanden sind — durchgeführt. Beim Vergleich fällt auf, dass die Abdeckung in OpenAlex noch recht weit hinter den kommerziellen Datenbanken zurückbleibt. Nur für rund 32% der Publikationen mit Förderinformationen sind diese in OpenAlex verfügbar, außerdem trägt OpenAlex nur einen sehr geringen Anteil von eigenen Informationen bei, während die beiden anderen Datenbanken exklusive Informationen zu jeweils mehreren Millionen Publikationen enthalten. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass auch mit Nutzung einer der proprietären Datenbanken signifikante Leerstellen verbleiben. Die Überschneidungen der Förderinformationen zwischen den Datenbanken sind in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Publikationen mit Förderinformationen in den Datenbanken.

Über die Publikationsjahre hinweg hat sich die Abdeckung in OpenAlex zwischen 2013 und 2019 stetig verbessert und ein Plateau von etwa 40% erreicht. Die Menge an OpenAlex exklusiven Förderinformationen ist während desselben Zeitraums nur langsam angestiegen und bleibt niedrig. In Vorbereitung auf den Datenkuratierungsaspekt unseres Teilprojektes wurde anschließend ein zusätzlicher Vergleich mit Crossref vorgenommen, um zu vermeiden, dass wir Arbeit für die Erschließung von Daten aufwenden, die bereits vorhanden sind. Crossref ist eine der größten Quellen von offenen Bibliometriedaten und außerdem eine wichtige Basis für OpenAlex laut FAQ⁸.

Abbildung 4: Verfügbarkeit von Förderinformationen in Core-Publikationen im Zeitverlauf. Angaben zu Crossref und kommerziellen Anbietern zeigen zusätzliche in OpenAlex aktuell nicht aufgeführte Förderinformationen an.

⁸ <https://docs.openalex.org/additional-help/faq>

Wie in Abbildung 4 zu erkennen ist, funktioniert die Integration der Crossref-Daten in OpenAlex nicht perfekt, was darin resultiert, dass es insgesamt 1 771 869 Publikationen mit Förderinformationen in Crossref gibt, bei denen diese nicht in OpenAlex vorliegen. Durch eine verbesserte Integration der Daten ließe sich die Abdeckung von Förderinformationen in OpenAlex um 2.15% verbessern (bezogen auf die deutschen Publikationen sogar um 4%).

Die Restlaufzeit des Projektes verfolgt das Hauptziel, diese Lücke zwischen offenen und kommerziellen Datenbeständen weiter zu schließen. Dabei konzentrieren wir uns auf den deutschen Forschungsraum. Drei Datenquellen halten wir dabei für besonders vielversprechend: Abschlussberichte für DFG- und BMBF-geförderte Forschungsprojekte, große Verlage und open access Publikationen.

Zeitschriften und Verlage

(Lead: FZ Jülich)

Zum Vergleich der Journal- und Publisher-Daten in den drei Datenbanken wurden zwei Teildatensätze unterschieden, die mit jeweils unterschiedlichen Ansätzen untersucht wurden (stets für den Zeitraum 2010-2023):

a) Als „Core-Publikationen“ werden Datensätze bezeichnet, die in allen drei Datenbanken indexiert sind. Hier wurde geprüft, welche Ergebnisse bei identischen Publikationen in drei verschiedenen Quellen erzielt werden und wie sie sich in Bezug auf Verlage und Zeitschriften unterscheiden.

b) Die sogenannten „Margin-Publikationen“ sind nur in jeweils einer der drei Datenbanken enthalten. Mit rund 44 Millionen Publikationen stellen die Margin-Publikationen aus Open Alex den mit Abstand größten Anteil der Untersuchungsmenge im Zeitraum 2010-2023 dar. Sie wurden hinsichtlich der erfassten Verlage und Quellen daher zusätzlich analysiert.

database	<i>core publications</i>		<i>margin publications</i>	
	Number of publisher names	Number of source names	Number of publisher names	Number of source names
openalex	2.008	15.474	25.908	117.805
wos	3.478	46.503	1.964	8.618
scopus	3.699	28.827	5.338	29.723

Abbildung 5

Die jeweiligen Anzahlen unterschiedlicher Publisher-Namen und Source-Titel liegen bei den Core-Publikationen trotz identischer Publikationen sehr weit auseinander (siehe Abbildung 6). Ein wesentlicher Grund sind die verschiedenartigen Ansetzungenamen der Daten in den drei Quellen und zusätzliche Schreibvarianten von Zeitschriftentiteln und Verlagen, auch innerhalb der Datenbanken. Dazu kommen ungleiche Grade von Namensvereinheitlichungen, der vor allem für die Verlage in OpenAlex sehr hoch ist und zu einer deutlich geringeren Anzahl unterschiedlicher Verlagsbezeichnungen gegenüber WoS und Scopus führt.

Abbildung 6

Verlage

Bei dem datenbankübergreifenden Vergleich der größten Verlage bleiben auch nach der Bereinigung verschiedenartiger Schreibweisen deutliche Ergebnisunterschiede: zum Verlag Elsevier verzeichnen WoS und OpenAlex deutlich mehr Publikationen als Scopus und auch für die Verlage Springer und Wiley sind die Unterschiede markant. Scopus berücksichtigt häufiger hierarchische Verlagsstrukturen und indiziert z.B. Imprints, was zu einer anderen Verteilung der Publikationszahlen, nämlich auf diese untergeordneten Marken, führt. Annähernd gleiche Publikationszahlen gibt es dagegen für die Verlage MDPI und Frontiers, vermutlich, weil diese keine komplexe Verlagsstruktur aufweisen.

Zeitschriften/ Quellen

Trotz sehr deutlicher Unterschiede der drei Datenbanken bei der Anzahl von Quellen, ergibt die Auswertung der Top Zeitschriften ein differenzierteres Bild: einerseits gibt es bei einigen Journals eine hohe Übereinstimmung der Publikationszahlen im Datenbankvergleich, andererseits zeigt das Beispiel

der Zeitschrift Physical Review und ihrer diversen Unterreihen in OpenAlex, zu welcher problematischen Ergebnissen das hohe Maß an Normalisierung in OpenAlex führen kann (siehe Abbildung 7). Ein weiteres Beispiel ist die Zusammenführung verschiedener Zeitschriftentitel unter dem aktuellen Namen, die Veränderungen eines Titels im Zeitverlauf ignoriert. Vor allem, wenn mit den Änderungen auch Verlagswechsel verbunden sind, können die tatsächlichen Verhältnisse für zurückliegende Zeiträume nicht mehr evaluiert werden.

Abbildung 7

Margin-Publikationen

Rund 19 % der rund 44 Millionen exklusiven Publikationen in OpenAlex enthalten keine Informationen über die Veröffentlichungsquellen. Es fallen eine große Anzahl von E-Book-Titeln auf und sehr viele Publikationen gelangen über Plattformen wie arXiv in die Datenbank, u.U. mit verschiedenen Versionen einer Publikation. Aufschluss über die Art des zusätzlichen Contents gegenüber WoS und Scopus gibt auch eine Analyse der Beitragstitel: so werden in nicht geringem Anteil Inhaltsverzeichnisse und Editorial Boards als Beiträge indexiert und leider auch häufig als Dokumenttyp 'article' bezeichnet. Folglich wäre eine korrekte Bezeichnung der Publikationsarten in OpenAlex unabdingbar für eine Darstellung der wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

Um Publikationsdaten hinsichtlich Verlage und Zeitschriften sinnvoll auswerten zu können, müssen diese Daten realistisch abgebildet sein. Zusammenführungen von Schreibvarianten stellen eine gewinnbringende Maßnahme zur Verbesserung der Daten dar. Darüber hinaus soll anhand konkreter bibliometrischer Fragestellungen, auch unter Berücksichtigung bibliothekarischer Bedarfe, ermittelt werden, ob zeitliche und hierarchische Zugehörigkeiten und Änderungen zukünftig abgebildet sein sollen und welche Möglichkeiten dazu zur Verfügung stehen.

Autorschaften

(Lead: GESIS)

Es wurde festgestellt, dass die Gesamtverteilung der Autorschaftsdaten in OpenAlex signifikante und offensichtliche Unterschiede zu denen in Web of Science und Scopus aufweist. Die Ähnlichkeit zwischen den Autorlisten von Web of Science und Scopus ist mit einer Kosinus-Ähnlichkeit von 0,996 offensichtlich, und die Kosinus-Ähnlichkeit von OpenAlex zu Web of Science und Scopus beträgt 0,989 bzw. 0,995. Wenn jedoch die relative Länge der Listen kontrolliert wird, gehen die Ähnlichkeiten auf 0,798, X und X für Web of Science -Scopus, Web of Science-OpenAlex bzw. Scopus-Web of Science zurück.

Dies lässt sich zum Teil durch den breiteren Anwendungsbereich von OpenAlex erklären, der Publikationstypen und -orte umfasst, die nicht im Web of Science und Scopus enthalten sind. Allerdings wird von OpenAlex in den regelmäßigen Treffen, die wir mit OpenAlex durchführen, berichtet, dass ihr System zur Autorendisambiguierung (AND) Verbesserungen erfordert. Insgesamt führt OpenAlex 68 Millionen eindeutige Autorennamen, gegenüber 35 bzw. 33 Millionen bei Scopus und Web of Science. Jedoch enthält OpenAlex im Gegensatz zu Scopus und Web of Sciences keine Null-Werte für Autoren.

Wir konnten zudem feststellen, dass das aktuelle AND-System in OpenAlex, welches vom Juli 2023 stammt, eine Überzuschreibung von Autorschaften bewirkt, insbesondere in Bezug auf chinesische und spanische Namen.

Im Projektverlauf wurden Methoden für AND erforscht, um ein internes System für AND zu entwickeln, das für OpenAlex-Daten verwendet werden kann, einschließlich auf natürlicher Sprachverarbeitung basierender Methoden und neuartigen Formen, einschließlich solcher, die auf neuronalen Graphennetzen basieren.

Dieses System nutzt ein verbessertes Blocking und eine graphenbasierte Darstellung, die sich auf anspruchsvolle Lösungen konzentriert. Dieses System ist als Container-Applikation konzipiert, die skalierbar ist und bis Ende des Jahres an die KB-Infrastruktur übergeben werden kann.

Institutionen

(Lead Universität Bielefeld)

Der Vergleich zwischen den Datenbanken wos_b_202307, scopus_b_202307 und openalex_b_082023 mit Hilfe eines Samples von 5.000 verschiedenen Digital Object Identifiern (DOI) und den dazugehörigen Adress-Dokument-Kombinationen hat gezeigt, dass kein „Address_Full-String“ in der OpenAlex Bibliometriedatenbank (BDB) existiert und sich auch nicht aus mehreren Feldern (Organisationsname, City, PLZ etc.) entwickeln lässt. Verantwortlich hierfür ist die seitens OpenAlex vorgenommene Vorkodierung, die im Vergleich zum Web of Science (WoS) und Scopus zu einer geringeren Anzahl von unterschiedlichen Adress-Dokument-Kombinationen führt.

Anhand eines Vergleichs von Adress-Dokument-Kombinationen für eine Beispiel-Publikation (DOI: 10.100./JAMAPSYCHIATRY.2019.44910) zeigen sich die Effekte der von OpenAlex vorgenommenen Kuratierungen. Einerseits werden durch die Zuordnung auf Ebene der Hauptinstitutionen Adressvarianten vereinheitlicht, andererseits werden Adress-Strings, die in OpenAlex keiner Hauptinstitution zugeordnet werden, zumindest in der OpenAlex Bibliometriedatenbank nicht abgebildet. So finden sich für die DOI im WoS und Scopus je 33 Affiliationen, während OpenAlex lediglich 11 Affiliationen in der BDB nachweist. Betroffen sind dabei nicht nur eher randständige Institutionen des deutschen Forschungssystems, sondern auch größere und renommierte Einrichtungen, wie beispielsweise die Universität Marburg, das Universitätshospital Rostock, das Max-Planck-Institut für Psychiatrie oder das Helmholtz Zentrum München.

Gerade mit Blick auf diese nicht zugeordneten Adress-Strings wäre ein Mehrwert durch die Kuratierung mit Hilfe der Institutionen-Kodierung zu erwarten. Aufgrund der in der BDB nicht nachgewiesenen Adress-Strings war es notwendig, vom im Antrag geplanten Vorgehen abzuweichen und anstelle der BDB die Rohdaten von OpenAlex für den Vergleich zu nutzen. Auf den Adress-Strings der Rohdaten von OpenAlex wurde eine Institutionen-Kodierung durchgeführt und diese mit den Zuordnungsquoten der aktuellen Kodierungen für das Web of Science (WoS_b_202307) und Scopus (Scopus_b_202307) verglichen. Anhand der folgenden Tabelle lässt sich erkennen, dass die Zuordnungsquoten sehr gut sind und sich in den entsprechenden Größenordnungen von WoS und Scopus bewegen.

	WoS_b_202307	Scopus_b_202307	Openalex 20230819
Anzahl dist Adressen	2.269.047	3.449.043	3.955.516

Anzahl dist Adressen, zugeordnet	1.941.829	2.921.426	3.556.325
Anteil (in %) zugeordnete Adressen	85.58	84,7	89.91
Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen	7.393.265	6.973.092	7.495.858
Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen, zugeordnet	6.887.582	6.173.199	6.705.577
Anteil (in %) zugeordnete Adress-Dokument-Kombinationen	93.16	88.53	89.46
Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen 1986-1995	663.851	0	558.455
Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen, zugeordnet 1986-1995	609.410	0	472.756
Anteil (in %) zugeordnete Adress-Dokument-Kombinationen 1986-1995	91.80	0	84.65
Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen 1996-2005	1.279.831	1.486.303	1.138.750
Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen, zugeordnet 1996-2005	1.202.292	1.289.966	1.011.197
Anteil (in %) zugeordnete Adress-Dokument-Kombinationen 1996-2005	93.94	86.79	88.80
Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen 2006-2015	2.374.770	2.640.110	2.488.084

Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen, zugeordnet 2006-2015	2.231.796	2.338.573	2.234.165
Anteil (in %) zugeordnete Adress-Dokument-Kombinationen 2006-2015	93.98	88.58	89.79
Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen 2016-2025	2.756.669	2.846.679	3.140.732
Anzahl dist Adress-Dokument-Kombinationen, zugeordnet 2016-2025	2.558.988	2.544.660	2.852.471
Anteil (in %) zugeordnete Adress-Dokument-Kombinationen 2016-2025	92.83	89.39	90,82
Anzahl dist Dokumente	4.494.617	4.083.214	4.892.738
Anzahl dist Dokumente mit mind einer Zuordnung	4.265.046	3.709.149	4.366.473
Anteil (in %) Dokumente mit mind einer Zuordnung	94.89	90.84	89,24

Neben dem Vergleich der Zuordnungsergebnisse sind vier Befunde berichtenswert:

Erstens ist das Verhältnis der Anzahl distinkter Adressen und der Anzahl distinkter Adress-Dokument-Kombinationen auffällig. Im Fall von OpenAlex und Scopus ist das Verhältnis nahezu identisch, im Fall des Web of Science ist es wesentlich höher. Dies spricht dafür, dass die Adress-Dokument-Kombinationen im WoS vollständiger abgebildet werden, als in Scopus und OpenAlex.

Zweitens existieren große Unterschiede hinsichtlich der maximalen Anzahl an Zeichen des Adress-Strings. Die maximale Länge beträgt für das WoS 239 und für Scopus 1.690 Zeichen, wohingegen der String in OpenAlex ein Maximum von mehr als 24.000 Zeichen aufweist. Sehr lange Strings mit mehr als 2.000 Zeichen finden sich allerdings nur in wenigen Fällen. Betroffen sind 530 DOI. Da die Institutionen-Kodierung mit Strings bis zu einer maximalen Länge von 2.000 Zeichen umgehen kann, wurden die längeren Zeichenketten gekürzt.

Drittens zeigen sich Unterschiede in Bezug auf die Performance der Institutionen-Kodierung. Die Laufzeiten sämtlicher Prozesse der Kodierung betragen für das WoS und Scopus fünf bzw. neun Tage. Bei OpenAlex liegt die Laufzeit dagegen höher und beträgt vor allem aufgrund der längeren Adress-Strings mehr als 15 Tage. Die lange Laufzeit mag eine Restriktion für die regelmäßige Anwendung der Institutionen-Kodierung auf OpenAlex darstellen.

Viertens führen die Kuratierungsprozesse von OpenAlex zu Zuordnungsfehlern. Beispielsweise wird der String "Medizinische Biometrie und Epidemiologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf" der Firma Eppendorf SE zugeordnet, die offenkundig nicht zum Universitätsklinikum gehört. Zudem existiert das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf als Institution in OpenAlex nicht. Das Beispiel deutet darauf hin, dass das in den Kuratierungsprozessen von OpenAlex verkörperte Wissen über die deutsche Institutionenlandschaft mindestens partiell unvollständig ist.

Weiteres Vorgehen

Aufgrund der langen Laufzeiten der Institutionen-Kodierung auf OpenAlex wird ein Datenbankvergleich mit Publikationen ab 2019 bis dato angestrebt, um die Laufzeit zu verringern und die Affiliationen und Zuordnungsergebnisse der beiden Kodierung vergleichen zu können. Hierfür wurden 346.422 distinkte DOI's mit sämtlichen Adress-Dokument-Kombinationen identifiziert, die in allen Datenbanken (wos_b_202307, scopus_b_202307, raw_open_alex082023, und open_alex_b_082023) vorkommen. Ausstehend ist der Vergleich zwischen der OpenAlex Roh- und Bibliometriedatenbank, um die Aussagen hinsichtlich der fehlenden Affiliationen und somit den fehlenden Zuordnungen in der OpenAlex BDB treffen zu können.

Um Core und Margin Dokument-Adresskombinationen vergleichen zu können wurde basierend auf der DOI und dem Institutionen-Identifizier KB_INST_ID ein datenbankübergreifender Identifizier entwickelt, der sich wie folgt zusammensetzt:

DOI + Symbol (§) + KB_INST_ID = Datenbankübergreifender Identifizier

->10.1007/978-3-7091-8780-7_6§170

Mit Hilfe des Identifiers können die Zuordnungsergebnisse der Institutionen-Kodierung datenbankübergreifend analysiert und verglichen werden.

Open-Access-Nachweise

(Lead SUB Göttingen)

Mit der Einführung von OpenAlex hat der Anbieter OurResearch die kostenfreie Bereitstellung von Snapshots des Open-Access-Nachweisservices Unpaywall eingestellt. Stattdessen finden sich Open-Access-Nachweise nun auch in OpenAlex. Die Abdeckungsanalyse zwischen OpenAlex und den beiden proprietären Datenbanken Web of Science und Scopus zeigten einen hohen Grad an Übereinstimmung, was dadurch zu erklären ist, dass das Web of Science und Scopus ebenfalls Daten von Unpaywall nachnutzen. Bei der Analyse der Klassifizierung von Open-Access-Nachweisen in OpenAlex konnte ein Fehler identifiziert werden, der rund 4 Millionen records betraf. Nach ausführlicher Dokumentation und Kommunikation mit OpenAlex konnte dieser Bug mittlerweile beseitigt werden. Des Weiteren wurde damit begonnen, Open Access-Nachweise in OpenAlex mit dem Service Semantic Scholar zu vergleichen. Die Analyse ergab, dass Unterschiede in Bezug auf Open-Access-Nachweise zwischen den beiden Services bestehen, weshalb Semantic Scholar für zukünftige Erhebungen einer genaueren Betrachtung unterzogen werden soll. So wurden für das Publikationsjahr 2020 etwa 1,7 Millionen Volltext-Links gefunden, die nicht in OpenAlex enthalten sind.

Siehe auch: Najko Jahn, Nick Haupka, Anne Hobert (2023). Analysing and reclassifying open access information in OpenAlex. https://subugoe.github.io/scholcomm_analytics/posts/oalex_oa_status/